

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ В АСПЕКТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ

Абдураимова Зульфия Хаитовна

*Учитель высшей категории Русского языка и литературы
школы № 250 Юнусабадского района г. Ташкента.*

Отличник народного образования,

Халқ таълими фидойиси, кавалер ордена «Мехнат шухрати».

Аннотация. В данной работе рассматривается сопоставление методик преподавания русского языка в национальной школе, в школах с узбекским и другими языками обучения и методикой преподавания РКИ.

Ключевые слова: аспект моделирования учебных средств, курс обучения грамоте, изучение и сопоставление учебников, методических пособий, обучение русскому как иностранному, сопоставление букв русского и узбекского алфавита.

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней описано применение выбранных стратегий в сфере обучения буквам и звукам русского языка как иностранному на начальном этапе, разработанные с учётом когнитивных особенностей учащихся 2 класса.

Объектом исследования является процесс обучения буквам и звукам русского языка на начальном этапе учащихся 2 класса школ с узбекским и другими языками обучения.

Предмет исследования – моделирование учебных средств обучению буквам и звукам русского языка на начальном этапе учащихся 2 класса школ с узбекским и другими языками обучения.

Цель работы – отбор и описание моделирования учебных средств, применяемых в обучении буквам и звукам русского языка на начальном этапе учащихся 2 класса школ с узбекским и другими языками обучения.

Получение высшего образования по методике РКИ в Узбекистане становится всё более привлекательным для учителей школ с узбекским и другими языками обучения. С одной стороны, это связано с высоким мировым рейтингом российских педагогических вузов. С другой стороны, новая Национальная учебная программа (НУП) Узбекистана в корне изменила методику преподавания русского языка как иностранного в школах с узбекским и другими языками обучения.

В настоящее время разработка стратегий обучения грамоте в аспекте моделирования учебных средств является особенно актуальной.

Изучение каждой буквы и звука русского алфавита представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса, как на начальном этапе обучения, так и на последующих этапах.

Цель обучения русскому языку в начальной школе – формирование первоначальных навыков изучения букв и звуков русского языка, русской речи и интереса к ней у детей.

В сфере обучения русскому языку как иностранному было обосновано во многих работах (М. Р. Львов, А.А. Акишина, Т. Рамзаева, В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько). Все названные авторы начинают учебный процесс с ознакомления детей с основными языковыми понятиями – словом, предложением, слогом, звуком, обучения

учащихся их элементарному анализу. Процесс обучения чтению в «Букварях» построен в соответствии с такими основополагающими требованиями, как формирование у детей умения отличать все гласные, твердые и мягкие согласные звуки. Связано это как со спецификой педагогической коммуникации, так и с особенностями мышления учащихся. С 2021 года обучение грамоте в аспекте моделирования учебных средств в Узбекистане основополагающим является УМК по русскому языку (РКИ).

изучение и сопоставление учебников при обучении буквам и звукам русского языка на начальном этапе учащихся 2 класса школ с узбекским и другими языками обучения;

· Наша задача изучить:

- построение системы обучения буквам и звукам русского языка на начальном этапе с учётом знания алфавита на родном языке.

Основной целью преподавания русского языка в узбекской школе является практическое овладение учащимися русским языком, позволяющее понимать на слух русскую речь, свободно правильно говорить по-русски, читать и понимать русскую книгу, соответствующую возрасту учащихся, грамотно писать на русском языке.

Рассмотрим учебник «Русский язык» 2 класс для национальных школ (авторы К.С. Коблов, С.М. Махмудова и др. (изд. 1979 г.)

Букварная часть учебника «Русский язык» 2 класс (авторы С.М. Махмудова и др., изд. в 1979 г.)

Букварная часть учебника «Русский язык» 2 класс (с первого параграфа по 36) содержит материал для 27 уроков русской грамоты и 9 тематических разговорных уроков. Эти разговорные уроки даются в пределах тематики, лексики и фразеологии вводного устного курса, т.к. учащиеся изучали русский язык в первом классе в виде Вводного устного курса. Таким образом устанавливалась преемственность с вводным курсом и облегчается учащимся переход занятий во втором классе. Изучение букварной части осуществлялось в первой четверти учебного года.

За букварный период обучения учащиеся должны активно усвоить около 140 новых русских слов и на базе их правильно произносить все звуки и звуко сочетания, встречающихся в этих словах.

В учебнике «Русский язык» 2 класс (авторы С.М. Махмудова и др., изд. в 1979 г.) принят следующий порядок изучения звуков и букв русского языка, вытекающий из звуко-буквенной системы родного языка (узбекского языка) учащихся:

И с т у п е н ь (с первого параграфа по 7) – основные гласные звука русского языка (а, о, у, ы, э) в сочетании с теми твердыми согласными, которые абсолютно ничем не отличаются от соответствующих согласных родного языка (узбекского языка) учащихся. После усвоения этих гласных в параграфе 7 изучается согласный **Й** («йот») и сочетания этого согласного с уже усвоенными учащимися в первых шести параграфах основными гласными звуками русского языка (как известно, эти сочетания на письме передаются буквами *я, ё, ю, е*, где *я = й+а, ё = й+о, ю = й+у, е = й+э*);

П с т у п е н ь (с 9 параграфа по 26) – трудные для узбекских школьников мягкие согласные русского языка параллельно и в сопоставлении с парными им твердыми согласными, которые совершенно тождественные с соответствующими звуками узбекского языка (например, *р, м, с, н, т, б, д, з*), а потому в специальном изучении не нуждаются.

На этом же этапе изучаются и некоторые парные (твердые и мягкие) согласные русского языка, представляющие известные трудности для узбекских учащихся (л – л', к – к', в – в', г – г', х – х').

Ш ступень (с 27 параграфа по 35) – остальные трудные для узбекских школьников звуки (*ш, щ, ф, ж, ц*) и буквы *ь* и *ъ* – разделительные знаки.

Рассмотрим учебник «Русский язык» 2 класс для школ с узбекским и другими языками обучения (авторы Р.Т. Талипова и др. (изд. 2008 г.)

Р. Т. Талипова доктор педагогических наук, профессор, автор учебников со 2 по 9 класс школ с узбекским и другими языками обучения (долгие годы вся Республика занималась по её учебникам) считает, что второй класс – это первый шаг учащегося общеобразовательной школы с узбекским языком обучения к изучению русского языка.

Основными целями обучения учащихся во втором классе по методике Р.Т. Талиповой являются:

- понимание и выполнение указаний учителя, его вопросов, касающихся организованных моментов урока и внеурочных занятий (экскурсий, праздников, внеурочного общения);

- ознакомление учащихся с русским алфавитом, основанным на кириллице. Обучение чтению и письму на русском языке в рамках программы для 2-го класса школ с узбекским и другими языками обучения;

- формирование у учащихся интереса к русскому языку, понимания обращённой к ним русской речи, желания научиться читать и писать по-русски;

- накопление определенного программой для 2-го класса активного и пассивного словарного запаса;

- выработка правильного произношения слов и словосочетаний, интонирования предложений;

- усвоение элементарных формул речевого этикета (приветствие, прощание, обращение);

- выработка умения задавать вопросы и отвечать на них в рамках программных тем с употреблением указанной в программе активной лексики;

- заучивание наизусть данных в учебнике стихов, песенок, скороговорок, поговорок, загадок с правильным произношением содержащихся в них слов.

Согласно этим целям, пишет Р.Т. Талипова, начиная со второго класса, осуществляется одновременное обучение всем видам речевой деятельности: аудирование (пониманию звучащей речи), говорению, чтению (пониманию письменного текста) и письму (формированию своей мысли в письменной форме).

Материал каждого урока учебника, как и программный материал, состоит из двух частей:

а) материал для обучения устной речи;

б) материал для обучения чтению и письму.

Материал по обучению устной речи включает лексику по определённой тематике.

Тексты к рисункам, данные в букварной части учебника в материалах для устной речи, предназначены для учителя, а не для учащихся, поскольку многие буквы, входящие в них, ещё не изучены. Однако учитель не должен пресекать попытки учащихся читать эти слова, ибо они стимулируют интерес к усвоению русского языка, осознанию между русским и узбекским алфавитом.

Сопоставление букв русского и узбекского алфавита для организации курса обучения грамоте.

В период обучения грамоте, который является важнейшим этапом в развитии личности ребенка, закладываются основы знаний о родном языке, поэтому рассмотрим узбекский алфавит – буквы латинского алфавита, буквы кириллического алфавита и их произношения.

Узбекский алфавит.

Буквы латинского алфавита	Буквы кириллического алфавита	Произношение
A a	А а	а
B b	Б б	бэ
D d	Д д	дэ
E e	Е е, Э э	э
F f	Ф ф	фэ
G g	Г г	гэ
H h	Ҳ ҳ	мягкое “хэ”, произносится без усилий
I i	И и	и
J j	Ж ж	джэ (иногда жэ)
K k	К к	кэ
L l	Л л	лэ
M m	М м	мэ
N n	Н н	нэ
O o	О о	о
P p	П п	пэ
Q q	Қ қ	среднее между звуками “ка” и “ха”
R r	Р р	рэ
S s	С с	сэ
T t	Т т	тэ
U u	У у	у
V v	В в	вэ
X x	Х х	твердое “хэ”
Y y	Й й	йэ
Z z	З з	зэ
O' o'	Ў ў	среднее между звуками “о” и “у”
G' g'	Ғ ғ	среднее между звуками “гэ” и “хэ”
Sh sh	Ш ш	шэ
Ch ch	Ч ч	чэ
Ng ng	Ң ң	нг (звук состоящий из двух букв)

' (тутук белгиси)	Ъ ъ	апостроф, используется для обозначения твердого знака
(ye)	Е е	е
(yo)	Ё ё	ё
(s, ts)	Ц ц	цэ
(yu)	Ю ю	ю
(ya)	Я я	я

Так как основной целью обучения учащихся во 2-м классе является:

- ознакомление учащихся с русским алфавитом, основанном на кириллице;
- обучение чтению и письму на русском языке в рамках программы для 2-го класса;
- формирование у учащихся интереса к русскому языку, понимания обращённой к ним русской речи, желания научиться читать и писать по-русски;
- накопление определённого программой для 2-го класса активного и пассивного словарного запаса;
- выработка правильного произношения слов и словосочетаний;
- усвоение элементарных формул речевого этикета (приветствие, прощание);
- выработка умения задавать вопросы и отвечать на них в рамках программных тем с употреблением указанной в программе активной лексики;
- заучивание наизусть данных в учебнике стихов, загадок с правильным произношением в них слов, при обучении русскому языку надо учитывать выше указанные цели.

Список использованной литературы.

1. Коблов К.С., Махмудова С.М. Русский язык. Учебник для I класса школ с узбекским языком обучения. 8-е изд. перераб. и доп. -Ташкент: Укитувчи, 1990 г
2. Талипова Р.Т. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» 2 класс для школ с узбекским и другими языками обучения – Ташкент: Укитувчи, 2008 г
3. Абдураимова З.Х. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 2 класс для школ с узбекским и другими языками обучения – Ташкент: Укитувчи, 2014 г.
4. А.А. Акишина, О.Е. Каган Учимся учить (для преподавателя русского языка как иностранного) НУП – авторы: С.Ю. Исламбекова, З.Х. Абдураимова, Хамраева Е.А. и др. 2021г.
5. «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» Авторы: В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько.